

MIŁOSZ A. MAZUR¹ ,
JERZY M. GUTOWSKI⁴

Pamięci dr. hab. Daniela Kubisza (1957-2025)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412525>

¹ Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, Polska, e-mail: milosz@uni.opole.pl,
ORCID: 0000-0001-5186-814X

² Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska,
e-mail: kajtoch@isez.pan.krakow.pl, ORCID: 0000-0001-7345-9400; e-mail: palaczyk@muzeum.pan.krakow.pl,
ORCID: 0000-0002-0340-4508

³ Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin, Polska, e-mail: radoslaw.scibior@up.lublin.pl, ORCID: 0000-0002-3556-4338

⁴ Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża, Polska,
e-mail: j.gutowski@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0002-5085-2557

⁵ Ojców 66, 32-047 Ojców, Polska, e-mail: anna_klasa@wp.pl, ORCID: 0000-0003-3196-5000

Abstract: In memory of Ph. D. Daniel Kubisz (1957-2025). A remembrance by close colleagues of Dr. hab. Daniel Kubisz (1957-2025) – an outstanding entomologist, taxonomist, and faunist associated with the Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences (ISEA PAS) in Kraków. A graduate in biology from the Jagiellonian University, he was for many years head of the Collections Department at ISEA and organizer of field studies in Poland and Central-Eastern Europe. Daniel authored and co-authored over 150 publications, including monographs and identification keys (Oedemeridae, Anthicidae, Cybocephalidae), numerous faunistic papers, and studies on beetles preserved in Baltic amber. In the field of nature conservation, he co-developed guidelines for the protection of xerothermic grasslands and primeval forests, and made significant contributions to the Red List and the Polish Red Data Book of Animals. He was a valued teacher and editor, honoured with awards of the Polish Academy of Sciences. A passionate enthusiast of history and music, he was known for his erudition, kindness, and support for younger researchers. He passed away suddenly on 21 January 2025, leaving behind a rich scientific legacy and collections that will continue to serve future generations.

Key words: entomology, taxonomy, faunistics, nature conservation, beetles, biographical note.

Niniejsze wspomnienie powstało z potrzeby upamiętnienia naszego serdecznego kolegi i przyjaciela Daniela Kubisza. Dla części z nas (trzech pierwszych autorów), przez ostatnie 20 lat Daniel był najbliższym współpracownikiem. Pomimo, że nasze wzajemne naukowe drogi i zainteresowania różnią się od siebie w szczegółach,

to Daniel integrował nasze pasje dotyczące chrząszczy oraz doskonale wyważał klasyczne podejście zbieracza i badacza terenowego z laboratoryjnym zacięciem XXI wieku. Pomimo dużej różnicy doświadczenia życiowego, zawsze czuliśmy się u Daniela równi, gdyż nie przywiązywał On uwagi do tytułomanii i sztucznej hierarchii opartej na stopniach i tytułach naukowych. Nie zawsze się ze sobą zgadzaliśmy, często polemizowaliśmy i krytykowaliśmy wzajemnie swoje pomysły, ale zawsze przy tym niezwykle się szanowaliśmy, gdyż także dzięki Niemu, rozumieliśmy że na tym polega nauka. Odejście Daniela było dla nas niespodziewane i zdecydowanie przedwcześnie. Wciąż mieliśmy wspólne plany naukowe i wyjazdowe. Zarówno jedne, jak i drugie zamierzamy kontynuować, choć już bez Daniela, jednak wciąż wspominając Go przy każdym wspólnym spotkaniu. Cześć Jego pamięci.

BIOGRAM

Ryc. 1. dr hab. Daniel Kubisz (1957-2025).

Fig. 1. Ph. D. Daniel Kubisz (1957-2025).

Daniel Kubisz urodził się 12 lutego 1957 r. w Krakowie, pochodził ze znanej i szanowanej w cieszyńskim i na Zaolziu rodziny. Przez całe swoje życie związany był z Krakowem.

W 1982 r. został magistrem biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracę pt. „Obserwacje nad nietoperzami (Chiroptera) w niektórych większych jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, którą napisał pod opieką dr. hab. Wincenta Harmaty. To właśnie w czasie studiów zainteresował się entomologią, a w szczególności chrząszczami.

Po ukończeniu studiów, w latach 1983-1993, pracował początkowo na etacie technicznym, a następnie jako asystent w Katedrze Entomologii Leśnej Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie. Zajmował się tam dydaktyką i był

opiekunem Sekcji Entomologicznej Studenckiego Koła Naukowego Leśników, organizując m.in. kilka studenckich obozów naukowych. Dwa z nich zostały zlokalizowane w Puszczy Knyszyńskiej, a jeden w Puszczy Białowieskiej, co zaowocowało kilkoma publikacjami na temat chrząszczy tamtych terenów. W tym okresie jego zainteresowania badawcze skupiały się głównie wokół korników, co zrozumiałe ze względu na charakter uczelni, choć Daniel, jak sam wspominał, nie miał do nich serca i po zakończeniu „akademickiego” etapu swojego życia nigdy już do tej grupy owadów nie wrócił. W tym okresie, w kwietniu 1989 r., w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Krakowie, ożenił się z Aldoną z domu Żak.

Całą dalszą karierę naukową związał z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, gdzie został zatrudniony w 1993 na stanowisku specjalisty. W 2011 r. został kierownikiem Działu Zbiorów ISEZ PAN i pełnił tę funkcję do końca swojej pracy w Instytucie, gdy przeszedł na emeryturę w 2022 r.

W latach 2000-2004 był wiceprezesem Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, należał także do Asocjacji Zoologiv Zachodniej Ukrainy, The Paleontological Society i Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej. Był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które w 2010 r. odznaczyło go Złotą Odznaką PTE w uznaniu jego szczególnego wkładu w rozwój ruchu entomologicznego w Polsce.

W 2007 r. uzyskał stopień doktora w ISEZ PAN na podstawie rozprawy pt. „Oedemeridae i Scaptiidae Polski (Coleoptera, Tenebrionoidea)” wykonanej pod promotorstwem dr. hab. Mieczysława Mazura z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Do roli wykładowcy na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wrócił na krótko w latach 2007-2010, prowadząc zajęcia z ochrony środowiska rolniczego. Wykładał także inżynierię środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Daniel został dwukrotnie wyróżniony przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl publikacji pt. „Genetyka konserwatorska chrząszczy zasiedlających reliktowe siedliska kserotermiczne” (2013 r.) i „Coleoptera Poloniae – Tenebrionoidea” (2016 r.).

W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia pt. „Bioróżnorodność i taksonomia chrząszczy z nadrodziny Tenebrionoidea (Insecta: Coleoptera) w Polsce”. W tym samym roku został profesorem ISEZ PAN.

Daniel był osobą niezwykle inteligentną i czytaną. Można było z nim długo rozmawiać nie tylko o owadach, ale także o muzyce, zarówno klasycznej (uwielbiał Mozarta), jak i bardziej egzotycznej, gdyż chętnie słuchał muzyki polinezyjskiej i z innych regionów świata. Był także miłośnikiem historii, nie tylko Polski, ale także Anglii, Czech i znawcą dziejów Austro-Węgier. Uwielbiał książki z zakresu fantastyki naukowej i klasycznego fantasy. Kochał zwierzęta – dom Daniela i Aldony zawsze był także domem dla psów i kotów, często ratowanych od bezdomności.

Entomolodzy zapamiętają Daniela jako doskonałego specjalistę od chrząszczy, osobę zawsze chętnie dzielącą się swoją wiedzą, pomagającą w oznaczeniu materiału, chętnie udostępniającego krakowskie zbiory entomologiczne. Zapamiętają Go jako duszę towarzystwa, osobę dowcipną, mającą zawsze do opowiedzenia niezliczoną liczbę anegdot i wspomnień ze swoich licznych wypraw. Zapamiętają Go jako człowieka prawego i lojalnego. Zapamiętają zapach jego waniliowego tytoniu fajkowego.

Daniel odszedł nagle i niespodziewanie, 21 stycznia 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA DOROBKU NAUKOWEGO DANIELA KUBISZA

Ekologia, biologia konserwatorska

Znamienne jest to, że Daniel, zanim został entomologiem, rozpoczął swoją przygodę z przyrodą od ptaków i nietoperzy. Efektem tych zainteresowań był pierwszy w Jego karierze artykuł naukowy, dotyczący właśnie ochrony nietoperzy.

W czasie epizodu pracy na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Daniel rozpoczął badania jak rasowy leśnik – od szkodników drewna, skupiając się na skuteczności pułapek feromonowych, co skutkowało sześcioma publikacjami z tego zakresu. Szybko jednak znużyło go takie podejście do owadów leśnych i, szczególnie po objęciu etatu w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, zajął się ekologią i ochroną chrząszczy z różnych środowisk. Zajmował się wpływem gospodarki leśnej i stanu siedlisk leśnych na chrząszcze saproksyliczne, monitoringiem chrząszczy do celów ochrony w parkach narodowych i rezerwach przyrody (m.in. w Puszczy Białowieskiej). Badał także wpływ naturalnych zaburzeń (wiatrowałów, pożarów) na koleopterofaunę. Proponował objęcie ochroną gatunkową wybranych gatunków chrząszczy, np. kserotermicznej stonki *Cheilotoma musciformis*.

Najistotniejsze jego prace w zakresie ochrony przyrody, to opracowanie wytycznych do ochrony entomofauny muraw kserotermicznych (praca sprzed 25 lat, którą krajowe służby ochrony przyrody skutecznie ignorują do chwili obecnej) i lasów naturalnych (te wskazówki doczekały się wykorzystania w planowaniu ochrony siedlisk leśnych). Daniel miał także wkład w opracowanie Czerwonej Listy Chrząszczy Polski i Śląska oraz opisów chrząszczy w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a także poradnika ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.

Taksonomia i paleontologia

Daniel z jakiegoś powodu wyjątkowo upodobał sobie bursztyny i ślady owadziego życia w nich zatopione. Potrafił długo opowiadać na ten temat i był doskonale zorientowany w literaturze o kopalnych chrząszczach. Tematyka ta nie była jakoś silnie obecna w jego pracach i wyraźnie widać, że badania nad bursztynami ustały wraz z pojawieniem się licznych projektów o odmiennej tematyce, głównie dotyczącej zagadnień filogeograficznych. Niemniej warto zaznaczyć, że Daniel wraz ze współpracownikami opisał kilkanaście taksonów rangi rodzajowej i gatunkowej z bursztynu bałtyckiego – pełną listę prezentujemy na końcu tej pracy. W sumie dorobek Daniela z tego zakresu obejmuje 10. prac.

Faunistyka i zoogeografia

Badania nad różnorodnością biologiczną chrząszczy i ich rozmieszczeniem to niewątpliwie największa waga ilościowa i jakościowa jego dorobku naukowego. Zajmował się głównie rejonem Europy Środkowej i Wschodniej, odbywając liczne ekspedycje, głównie w tereny o charakterze kserotermicznym, ale także prowadził liczne badania w środowiskach leśnych. Daniel brał udział w 14. ekspedycjach na Ukrainę, głównie na Podole i stepy czarnomorskie, zjeździł także kilkakrotnie Rumunię i Węgry. Materiały zebrane podczas tych wypraw posłużyły do wielu badań, zarówno ekologicznych, jak i molekularnych. Jego zbiory zdeponowane z kolekcji ISEZ PAN z pewnością będą służyć kolejnym pokoleniom badaczy. Dodatkowo brał udział w opracowaniu taksonomicznym materiałów azjatyckich (irańskich, tureckich).

Można naliczyć w dorobku Daniela ponad 90 prac z tego zakresu. Miały one różny charakter, od krótkich notatek faunistycznych, przez duże opracowania faunistyczno-ekologiczne, po kompleksowe monografie. Szczególnie ważne z faunistycznego punktu widzenia są opracowania zawierające klucze do oznaczania gatunków, których Daniel wydał kilka. W ramach serii *Klucze do oznaczania owadów Polski* opracował, samodzielnie lub we współautorstwie, trzy rodziny: Oedemeridae, Anthicidae, Cybocephalidae. Dodatkowo klucze do Oedemeridae i Scaptiidae zostały wydane w ramach serii wydawniczej ISEZ PAN „Monografie faunistyczne”. Opracowania tego rodzaju są niezwykle cenne i „długotrwałe” w literaturze naukowej, gdyż może minąć nawet całe pokolenie entomologów, aż ktoś postanowi po raz kolejny zaktualizować taką publikację. Pomimo że chrząszcze były głównym tematem zainteresowań, to w dorobku Daniela znajdziemy także prace na temat pluskwiaków różnoskrzydłych, czy błonkówek.

Filogenetyka, filogeografia, ekologia molekularna

W swojej najnowszej historii badawczej Daniel zajmował się także badaniami taksonomicznymi, populacyjnymi i ekologicznymi w oparciu o dane molekularne. Tematyka obejmowała, w początkowym etapie, poznanie filogeografii i genetyki konserwatorskiej stepowych chrząszczy. Badania te skutkowały m.in. wykryciem izolowanych, odrębnych w Polsce linii ewolucyjnych stoniek – zaciętki *Cheilotoma musciformis* i poskrzypki *Crioceris quaterdecimpunctata*. W przypadku bogatka *Coraebus elatus* Daniel zidentyfikował odmienne linie filogenetyczne w Europie i zachodniej Azji, które powinny mieć odrębną rangę taksonomiczną. Badania stepowe następnie zostały rozszerzone o analizę składu pokarmu fitofagicznych ryjkowców i stoniek w oparciu o metabarkoding roślin żywicielskich. Pokazały one jak złożone są relacje roślin i chrząszczy kserotermicznych, co ma ogromne znaczenie dla efektywnej ochrony ich siedlisk. W dalszym etapie badań z udziałem Daniela zostało wykorzystane genetyczne identyfikowanie bakterii *Wolbachia*, endosymbionta owadów, do zrozumienia mechanizmów i roli infekcji tej bakterii w ewolucji i ekologii chrząszczy. Daniel prowadził także badania dotyczące filogenezy wybranych grup chrząszczy, głównie stoniek z rodzajów *Crioceris* i *Cryptocephalus*. Na ostatnim etapie pracy, przed przejściem na emeryturę, Daniel zainteresował się genetyką populacji karpackich chrząszczy nadrzecznych: ryjkowca *Liparus glabrirostris*, biegaczy z rodzajów *Bembidion* oraz kusaków z rodzajów *Paederus* i *Paederidus*. Dzięki tej pracy możliwe było zrozumienie pochodzenia i dynamiki populacji tych wskaźnikowych dla naturalnych rzek gatunków. Powyższe badania zostały opisane w niemal 20. publikacjach.

PODSUMOWANIE

W trakcie swojej kariery naukowej Daniel współpracował z dziesiątkami naukowców i specjalistów, zarówno z kraju, jak i wielu krajów europejskich i azjatyckich. Najintensywniej współpracował i publikował z czołowymi krajowymi entomologami, głównie zajmującymi się ekologią i taksonomią, a także paleontologami, biologami ewolucyjnymi i konserwatorskimi.

Sumaryczny dorobek Daniela obejmuje około 150 publikacji (głównie artykułów, także monografii i doniesień konferencyjnych). Wbrew panującym modom w nauce, znaczna część prac Daniela publikowana w krajowych i specjalistycznych czasopismach ma i będzie mieć największy wpływ nie tylko na naukę, ale i praktyczną wiedzę o rozmieszczeniu i wymaganiach środowiskowych wielu gatunków, szczególnie chrząszczy leśnych i stepowych. Daniel ma w dorobku także wiele publikacji w międzynarodowych czasopismach, ale wyraźnie bardziej cenił monografie podsumowujące stan wiedzy o danych gatunkach, w tym prace taksonomiczne i książki poruszające problematykę ochrony rzadkich chrząszczy.

Bibliometria nie powinna mieć znaczenia, szczególnie w odniesieniu do takich specjalistów jak Daniel, zajmujących się m.in. faunistyką, taksonomią i zoogeografią – naukami obecnie dezawuowanymi w polskim i światowym systemie naukowym. Dla porządku należy jednak odnotować, że prace Daniela były cytowane 1563 razy, a Jego indeks Hirscha wynosi 21 (uwzględniając wszystkie publikacje). Na dzień pisania tego tekstu (lipiec 2025) prace Daniela Kubisza prezentowane na portalu Research Gate były przeglądane ponad 62.000 razy.

Z pracą naukową związana była działalność Daniela na polu redakcyjnym. Po zmianie tytułu wydawanych przez ISEZ *Monografii Fauny Polski* na *Monografie Faunistyczne*, w nowo utworzonej radzie redakcyjnej pełnił funkcję sekretarza redakcji. Ponadto był redaktorem naczelnym *Biuletynu Muzeum Przyrodniczego w Krakowie*, którego kilka tomów ukazało się w latach 2000-2006. Natomiast członkiem redakcji *Acta entomologica silesiana* był od powstania czasopisma, tj. od 1992 roku. Poza tym Daniel był recenzentem wielu artykułów poświęconym chrząszczom, opublikowanych w czasopismach krajowych, a także zagranicznych. Najwięcej recenzji wykonał dla *Wiadomości Entomologicznych* i *Acta entomologica silesiana*.

WSPOMNIENIA WSPÓLPRACOWNIKÓW

Jerzy M. Gutowski o Danielu

Daniela poznałem na początku lat 80-tych XX w., kiedy to zacząłem zaglądać do Krakowa w związku z rozpoczęciem moich prac nad rozprawą doktorską, którą pisałem pod kierunkiem prof. Jerzego R. Starzyka z Katedry Entomologii Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie. Daniel zaimponował mi znajomością prawie wszystkich rodzin Coleoptera. W owym czasie chyba tylko On z polskich entomologów podejmował się oznaczania całości chrząszczy. Zwykle entomolodzy specjalizują się w poznaniu konkretnej rodziny lub grupy rodzin, co jest zrozumiałe, zważywszy na ogromne bogactwo gatunkowe tej grupy owadów. Z tej jego umiejętności korzystałem później przez wiele lat, zapraszając Go do realizacji różnych projektów badawczych, które prowadziłem w północno-wschodniej Polsce.

Druga rzecz, która mi mocno utkwiła w pamięci to jego werbalna negacja stopni naukowych. Przez długie lata zapewniał, że nigdy nie będzie robił doktoratu, bo do poznawania owadów wystarczy mu tytuł magistra. Trochę byłem zaskoczony, gdy jednak po jakimś czasie zrobił doktorat, a później habilitację. Przypuszczam, że poświęcił się dla Instytutu, by poprawić ocenę parametryczną jednostki naukowej, gdy takie oceny stały się regułą.

Z Danielem wymienialiśmy się literaturą naukową, którą w dawnych czasach trudno było zdobyć. Uzupełnialiśmy też, w drodze wymiany, swoje kolekcje chrząszczy oraz różne informacje potrzebne w pracy entomologa. Był zawsze uczynny, serdeczny i szczodry.

Gdy w 1988 r. rozpocząłem w Białowieskim Parku Narodowym monitoring bezkręgowców, stał się jednym z głównych członków mojego zespołu. Uczestniczył w tych pracach aż do zamknięcia cyklu badań – do 2015 r. W tym okresie współpracowaliśmy też m.in. w badaniach dotyczących gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, nad przyrodniczymi skutkami huraganów w Puszczy Piskiej i Białowieskiej, pożarów lasu w Białowieskim PN oraz w Puszczy Augustowskiej. Razem z Danielem badaliśmy chrząszcze Suwalskiego Parku Krajobrazowego, co zaowocowało wydaniem monografii w 2020 r. Później jeszcze Daniel brał udział w oznaczaniu materiałów i pisaniu książki o chrząszczach Puszczy Knyszyńskiej (2024 r.).

Gdy w 1995 r. założyliśmy Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej, którego głównym celem było objęcie całej Puszczy parkiem narodowym, wkrótce dołączył do nas również Daniel. Troska o przyrodę przejawiała się też w innych działaniach Daniela, m.in. pisał o tym w swoich niektórych publikacjach.

W ostatnich latach Daniel mało podróżował, bo musiał się opiekować chorymi członkami rodziny. Dawniej spotykaliśmy się na konferencjach, w trakcie badań terenowych w różnych miejscach Polski, przyjeżdżał też do Białowieży. Lubilem te spotkania, bo wiele można się było od Niego dowiedzieć, nie tylko z kręgu entomologii. Był duszą towarzystwa, z Nim nie można się było nudzić. W trakcie prac terenowych podziwiałem jego spostrzegawczość i umiejętność wykrywania różnych chrząszczy, co wynikało z Jego ogromnej wiedzy na temat wymagań ekologicznych spodziewanych gatunków.

Aby przypomnieć sobie pewne szczegóły mojej współpracy z Danielem przejrzałem naszą korespondencję z XX w. Zachowałem to na szczęście. To jest wzruszające, gdy się czyta wymianę myśli z tak dawnego okresu – listy Daniela ręcznie pisane, później na maszynie, konkretne, czasem dowcipne... Szkoda, że tak szybko odszedłeś Danielu.

Anna Klasa o Danielu

Daniela poznałam w 1988, może w 1989 roku, na sympozjum w Krakowie. Potem był u nas w Ojcowie i długo dyskutowaliśmy na tematy entomologiczne. Nie był biologiem z pierwszego wyboru, ale raczej z konieczności. Kochał historię i chciał ją studiować, ale w liceum miał złe relacje z nauczycielką tego przedmiotu. Z tego powodu postanowił zmienić zainteresowania, i ... został biologiem, a ściślej entomologiem. Zafascynowały go chrząszcze, ale interesował się też nietoperzami i ptakami. Jego praca magisterska o nietoperzach w Ojcowie do dziś stanowi punkt odniesienia do współczesnych badań. Między innymi dzięki jego badaniom dokładnie wiemy jak marnie było z nietoperzami w jaskiniach ojcowskich w 1981 r. To była depresja liczebności spowodowana najprawdopodobniej chemizacją środowiska. Kiedy przysyłałam mu potem współczesne wyniki monitoringu nietoperzy, podczas których notuje się setki osobników (głównie podkowców małych), nie mógł odżalować, że wtedy nie było ich tak dużo. Może zostałby chiropterologiem??

Daniel znał i oznaczał w zasadzie bez mała wszystkie chrząszcze (może z wyjątkiem ryjkowców i niektórych kusaków), panował prawie nad całym rządem (w Polsce ponad 6 tys. gatunków!), co było fenomenalne! Kiedy przysyłano mu materiały i pytano o nazwę jakiegoś chrząszcza, obojętnie z jakiej rodziny, to albo wiedział od razu, co to za gatunek albo zwykł mówić „trzeba pociągnąć penisa”, co oznaczało, że ten okaz można zidentyfikować tylko po genitaliach. Ryjkowców nie oznaczał, bo mawiał, że jest dość specjalistów od tej grupy w Polsce. Brał udział w opracowaniu Coleoptera Ojcowskiego PN, a potem był głównym autorem katalogu chrząszczy OPN. Zawsze skrupulatny i terminowy, z charakterystycznym rechotem i fajką. I jeszcze coś. Daniel wiele gatunków potrafił oznaczyć nawet po fragmentach pokryw. Przywiozłam mu do oznaczenia chrząszcze, a właściwie ich fragmenty, które zbierałam na drodze jezdnej w Ojcowie. Projekt polegał na odpowiedzi na pytanie: co ginie na pod kołami samochodów na obszarze chronionym. Okazało się, że głównie rozjeżdżane są chrząszcze. Nie mówił wtedy, że nie da się tego oznaczyć, że będzie trudno. Po prostu przysłał gotową listę gatunków. Badania zostały podsumowane publikacją z 2010 r. o śmiertelności zwierząt na drogach w Ojcowskim P.N.

Właśnie zimą 2025 r. wróciłam do tego projektu i podsumowywałam kolejny rok badań; Daniel też oznaczył do gatunku wszystkie chrząszcze. Zadzwoiłam do niego, wiedziałam, że Daniel jest już na emeryturze, i zapytałam, czy nadal chce być współautorem kolejnego artykułu o faunie ginącej na drogach. Ucieszył się z mojej propozycji, ale kiedy zapytałam,

czy jeszcze coś opracowuje ze smutkiem w głosie powiedział, że już nie. Prosił, że jeśli przyślę mu e-maila z załączonym tekstem do konsultacji, żebym wcześniej zadzwoniła, bo stwierdził, że zagląda do poczty rzadko. Ale pochwalił się monumentalnym dziełem, którego był współautorem – Chrząszcze Puszczy Knyszyńskiej (700 stron!). Właśnie otrzymał egzemplarz autorski. Szczerze mu pogratulowałam. Zachęcał mnie do odwiedzenia tego unikalnego kompleksu leśnego, dorównującego wartością przyrodniczą Puszczy Białowieskiej, ale pozbawionego presji turystycznej. Tego dnia – 21 stycznia – skończyłam pracę nad tekstem i zadzwoniłam do niego. Odebrała żona Aldona, poprosiłam, żeby Daniel podszedł do telefonu... powiedziała, że nie podejdzie, bo ... właśnie zmarł... Aż mnie zmroziło, to był dla mnie szok.

Żegnaj Danielu! Zawsze będę Cię wspominać jako doskonałego znawcę chrząszczy, spokojnego i pogodnego człowieka.

Andrzej Palaczyk o Danielu

Dość dawno temu, w końcu lat osiemdziesiątych moja żona Anna Klasa jako „świeży” pracownik Ojcowskiego Parku Narodowego pojechała na sympozjum sekcji entomologii leśnej, które odbywało się w Krakowie. Po powrocie oznajmiła mi, że poznała dwóch fajnych chrząszczarzy i ich do nas zaprosiła. W umówionym terminie pojawili się „owi dwaj fajni chrząszczarze”, jednym z nich był Przemek Szwałko, a drugim Daniel. W tym czasie obaj byli pracownikami Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie. Po krótkiej rozmowie stwierdziłem, że opinia mojej małżonki o „owych dwóch fajnych chrząszczarach” to według terminologii góralskiej tzw. „świnto prowa”. Rozmawialiśmy do wieczora (o ile pamiętam przy winie) o owadach, o interesujących terenach, które warto odwiedzić w poszukiwaniu ciekawych gatunków i wielu innych sprawach. Daniel w tym okresie interesował się kózkowatymi Ojcowskiego Parku Narodowego, a ponieważ mieszkaliśmy na terenie parku, od czasu do czasu nas odwiedzał sam, bądź z żoną Aldoną. W 1993 został zatrudniony w ISEZ i od tego czasu widywaliśmy się prawie codziennie. Przez kilka następnych lat wraz z Mietkiem Mazurem często wyjeżdżaliśmy w teren. Głównym celem tych wyjazdów były siedliska kserotermiczne Niecki Nidziańskiej, Wyżyny Miechowskiej i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na terenach tych zbieraliśmy materiał do wykonania ekspertyz i waloryzacji terenów kserotermicznych i rezerwatów przyrody. Od 2000 roku, po przeprowadzce do Muzeum Przyrodniczego ISEZ nasze miejsca pracy przez dalsze 18 lat znajdowały się w jednym, przestronnym pokoju. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, za Danielem stał regał z książkami. Na bocznej stronie owego regału wisiało zdjęcie głowy samicy daniela wycięte z jakiegoś czasopisma, autorstwa Włodzimierza Puchalskiego z podpisem „Daniel, zwierzę idealne”. Przez ten okres czasu, co zrozumiałe Daniela poznałem bliżej. Gdyby się dało cofnąć czas do 2000 roku i pozwolono mi wybrać osobę, z którą miałbym spędzić w pracy, w jednym pokoju 18 lat, bez zbędnego namysłu wybrałbym Daniela. Między innymi dlatego, że był osobą bezkonfliktową, prawie zawsze miał dobry humor i można było z nim prowadzić ciekawe dyskusje na rozmaite tematy. Przez ten okres czasu nigdy nie pokłóciliśmy się, nie było tzw. cichych dni, a nawet godzin. Jakies spory oczywiście były, ale merytoryczne, na argumenty; dotyczyły np. waloryzacji rezerwatów kserotermicznych. Wynikały one często z tego, że On znał lepiej jeden rezerwat, a ja drugi itp.

Parę słów o Danielu i terenie. Daniel był typowym entomologiem „niżowym”, w góry jeździł niechętnie i tylko w niższe partie. Wiedząc o tym, kiedyś próbowałem Go namówić na wyjazd w Tatry, w piętra wysokogórskie. Odpowiedział, że „na taki numer to ja się nabrać nie dam, to środowisko nie dla mnie, Daniel to zwierzę niżowy”. Natomiast w ciekawsze tereny położone poza górami jeździł chętnie i często namawiał mnie na wspólny wyjazd. Najbardziej interesowała Go tzw. ściana wschodnia. Na moje pytanie, dlaczego rzadko

zagląda na ścianę zachodnią odpowiedział tak oto: „te wszystkie tereny odzyskane były jednocześnie mocno wyzyskane i dlatego trudno tam o „miody”. Terminem tym Daniel określał gatunki rzadkie, żyjące w specyficznych siedliskach, bądź od dawna w Polsce nie stwierdzone, albo takie, których dotąd nie udało mu się złowić. Do nielicznych wyjątków na tym terenie, chętnie odwiedzanych przez Daniela należały Skarpy Ślesińskie nad Notecią oraz rezerwat w Bielinku nad Odrą, gdzie o „miody” było nietrudno.

Parę słów o Danielu i owadach (pół żartem, pół serio). Daniel był estetą, lubił owady twarde, mocno schitynizowane, które po spreparowaniu ładnie wyglądają w kolekcji. Prawdopodobnie m.in. z tego powodu zainteresował się chrząszczami, choć nie wszystkie darzył jednakową sympatią, np. omomiłki określał dość pogardliwym mianem „miękolce”. Zwłaszcza w pierwszym etapie działalności na polu entomologii, zbierał również inne grupy owadów np. pluskwiaki, ale tylko te twardsze, a spośród błonkówek złotolutki, które oprócz odpowiedniej twardości posiadały ładne metaliczne barwy. Nie lubił owadów delikatnych i łamliwych, twierdził, że takimi grupami nie mógłby się zajmować. Pewnego razu preparowałem okaz muchówki należący do Limoniidae (gatunki tej rodziny są szczególnie kruche i trudno znaleźć w kolekcji okaz o wszystkich nogach). Gdy Daniel to zauważył, odpowiedział tak: „czegoś takiego to nigdy bym nie spreparował, nie lubię owadów, na które zanim się popatrzy, to już się same rozlatują”. Wbrew powszechnie panującym opiniom najmniej emocji u Daniela wzbudzały motyle dzienne. Przygotowywaliśmy wspólnie gabloty z motylami na wystawę, w jednej z nich były gatunki z rodzaju *Ornithoptera*. Stwierdziłem, że chyba ta gablota będzie najbardziej podobała się zwiedzającym. Daniel odpowiedział „eee tam, takich motyli nie ma, takie owady nie mogą istnieć, to Papuasi wycinają takie motylki z kolorowej bibuły i sprzedają naiwnym turystom, wmawiając im, że takie u nich żyją”.

O śmierci Daniela dowiedziałem się w drodze z pracy do domu. Dostałem SMS-a od żony z treścią „Daniel zmarł”... zmroziło mnie... już... tak szybko... Danielu, często Cię będę wspominał.

Radosław Ścibior o Danielu

Daniela poznałem w roku 1999 lub wcześniej, najprawdopodobniej na jednej z konferencji naukowych. Już w roku 2000 mogłem Go poznać jeszcze lepiej podczas tygodniowego wyjazdu, wraz z Mieczysławem Mazurem, na stępy Ukrainy, na który zostałem zaproszony. Zawsze lubiłem pracę w terenie i nawet duża ilość czasu w nim spędzana nie potrafiła mnie zniechęcić, tym bardziej, że byłem wówczas na początku swojej drogi naukowej i czułem się zaszczycony tą propozycją starszych i doświadczonych Kolegów z tak znamienitego ośrodka naukowego.

Daniel to był świetny gawędziarz, przemiliły w bezpośrednim kontakcie człowiek z wielką wiedzą zoologiczną, rozpoznający w terenie bez problemu ogromną liczbę gatunków owadów, i z przyjemnością dzielący się nią z młodymi adeptami entomologii. Pomimo spędzenia z Nim w terenie tygodni życia, absolutnie nigdy nie zauważyłem w Jego zachowaniu złości, zniecierpliwienia czy znużenia. Ot, dziś myślę – człowiek, którego nie dało się wytrącić z równowagi.

Zawsze chętny do pomocy – każdy mój przyjazd do PAN w Krakowie (od stażu po oznaczanie i opracowanie muzealnego materiału zoologicznego) był przez Niego perfekcyjnie zorganizowany. Po pracy czasami udawało mi się Go wyciągnąć na krakowski rynek, gdzie mogliśmy porozmawiać nie tylko o entomologii. Kojarzę Go z tych kawiarnianych spotkań jako uśmiechniętego i skorego do rozmów interlokutora, który poruszał się zadziwiająco sprawnie w bardzo szerokim zakresie tematów, także spoza naukowej dziedziny.

Zawsze z nieodłączną fajką, skrajnie rzadko z papierosem – co nigdy mi w Nim nie przeszkadzało. Nawet w trudniejszych czasach nie szedł na skróty i palił tylko znakomity, importowany tytoń, którego aromat roznosił się po każdym z pomieszczeń, w których przebywał. Oryginalna fajka z korzenia wrzośca była Jego nieodłącznym atrybutem, zarówno w pracy, jak i w chwilach wolnych. W terenie pracował z wielką pasją, zawsze sprawny, nawet bezpośrednio przed emeryturą. Nie czuł bojaźni ani przed specyfiką siedliska, ani przed występującą tam fauną. Mistrz anegdot z życia i z pracy zawodowej.

Zawsze odpowiadał na maile z prośbą o pomoc w oznaczaniu owadów czy dotarciu do literatury fachowej. Ze względu na dzielącą nas odległość często prowadziliśmy też rozmowy telefoniczne, zwykle długie. Daniel był dla mnie jak guru – zawsze mogłem Go o wszystko zapytać i nigdy nie pozostawił mojego pytania bez odpowiedzi. Dzielił się z drugim człowiekiem czym tylko mógł. Lojalny Kolega, którego miałem zaszczyt znać, głównie zawodowo, przez 25 lat. Szczerze mi Go brakuje nawet dziś, gdyż jako człowiek posiadał tak wiele pięknych cech osobowości, które niestety ulegają w dzisiejszych czasach szybkiej dezawuacji, że coraz trudniej jest mi je odnaleźć u innych.

Lukasz Kajtoch o Danielu

Moja znajomość i współpraca z Danielem zaczęła się w 2004 r., kiedy to rozpocząłem doktorat w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Perypetie w wyborze tematyki badawczej skierowały mnie do Mieczysława Mazura, z którym wtedy Daniel intensywnie współpracował w tematyce koleopterofauny stepowej. Gdy zaistniała potrzeba pomocy w poszukiwaniu kserotermicznych ryjkowców, a potem stonek, to właśnie Daniel podał mi pomocną dłoń. Dzięki Niemu poznałem murawy kserotermiczne Polski wzdłuż i wszerz, oraz po raz pierwszy razem udaliśmy się na ukraińskie Podole.

Po doktoracie nawiązałem z Danielem trwałą współpracę, która zaowocowała kilkoma projektami, w które włączyli się Miłosz Mazur i Radosław Ścibior. Razem, w tej czteroosobowej i osobiwej paczce, wraz niezastąpionym kierowcą Krzysztofem Morawcem, odbyliśmy szereg niezapomnianych wypraw na podolskie i panońskie stopy w latach 2008-2014. Były to wyjazdy w tradycyjnym stylu, „na żywioł”, bez konkretnego planowania tras i miejsc, często w miejsca dzikie i dziwne, w mnóstwie niezapomnianych przygód. Później nastąpiła zmiana projektów i zaczęliśmy zbierać różnorakie chrząszcze ze wszystkich środowisk, skupiając się w latach 2015-2022 przede wszystkim na Karpatach i Bałkanach. Wyjazdy te zawsze były owocne zarówno naukowo, jak i towarzysko. Z Danielem nie sposób było się nudzić w terenie. Nasze wyprawy pełne były epizodów zabawnych, ale i potencjalnie niebezpiecznych, na przykład, gdy Daniel umykał zwawo przed niedźwiedzią rodzinką napotkaną w rumuńskiej rzece.

Od Daniela nauczyłem się bardzo dużo o entomologii (co było dużym osiągnięciem Daniela, ponieważ zajmowałem się wcześniej ptakami, ale i Daniel miał w swojej historii epizod ornitologiczny, co ułatwiało naszą komunikację). Zaczynając od tego, że chrząszcze nie wstają przed 10 rano (co tłumaczyło niechęć Daniela do wczesnego wstawania i zamiłowanie do porannej kawki z fajką), po zrozumienie biologii, ewolucji i ekologii badanych gatunków (co było kluczowe dla prawidłowej interpretacji naszych badań genetycznych). Myślę, że obopólnie czerpaliśmy z tej współpracy, Daniel oferował podejście klasyczne, a ja molekularne – wyśmienicie się tym uzupełnialiśmy, co owocowało ciekawymi pracami. Daniel także był nieoceniony podczas wieczornych „obrad” piwnych lub winnych, kiedy to wspólnie, z Miłoszem i Radkiem, dyskutowaliśmy aktualne postępy, a przede wszystkim snuliśmy plany przyszłych badań, z których wiele udało się zrealizować, a na inne może kiedyś przyjdzie jeszcze pora.

Daniela zapamiętałem także jako propagatora ochrony przyrody, któremu bardzo zależało na ochronie muraw i gatunków kserotermicznych w Polsce, i miał do tego zdroworozsądkowe podejście. Daniel był jedynym specjalistą jakiego poznałem, który potrafił oznaczyć praktycznie każdy okaz chrząszcza, w terenie lub laboratorium. Był kwintesencją tradycyjnego przyrodnika – faunisty i taksonoma, których tak mało już zostało w nauce. Jednocześnie był otwarty na inne, nowe metody badawcze, które akceptował i rozumiał, chociaż niejednokrotnie i słusznie krytykował. Bez Daniela nie będzie już takich wypraw jak dawniej, a wiele tematów pozostanie niezbadanych. Także nasz macierzysty instytut nie jest już ten sam po odejściu Daniela – brakuje Jego opieki nad kolekcją muzealną, a przede wszystkim donośnego śmiechu i ironicznym komentarzy.

Miłosz Mazur o Danielu

O Danielu Kubiszu słyszałem niemal od początku mojej przygody z owadami. Znałem jego liczne publikacje i było to nazwisko bardzo rozpoznawalne w naszym entomologicznym świecie. Czas na osobiste poznanie przyszedł całkowicie przypadkiem. Niedługo po doktoracie, a było to około 2010 roku, przyjechałem do Krakowa w związku z nawiązaną współpracą z Łukaszem Kajtochem, wówczas młodym doktorem, który akurat zajmował się ryjkowcami muraw kserotermicznych. Temat fauny muraw był mi wtedy bardzo bliski, gdyż kilka lat wcześniej napisałem pracę magisterską dokładnie z takiego tematu. Z Łukaszem szybko nawiązałem przyjacielskie stosunki i przy okazji wizyty w Krakowie pewnego dnia poznałem Daniela. Pamiętam dokładnie tę wizytę, niezwykle charakterystyczny zapach kolekcji entomologicznej, niesamowity klimat pokoju Daniela z mnóstwem książek i typowym „naukowym bałaganem”. Bardzo szybko złapaliśmy wspólny język. Wówczas jeszcze nie wiedziałem, że Daniel stanie się jedną z ważniejszych osób w moim zawodowym życiu.

W tym samym roku zostałem zaproszony przez Łukasza i Daniela do wspólnego projektu badań nad wybranymi chrząszczami muraw kserotermicznych, co wiązało się z kilkunastodniową wyprawą na ukraińskie stopy. Byłem wtedy wciąż na etapie poszukiwania mojej naukowej drogi i ta propozycja to była doskonała okazja zobaczenia kawałka świata w doborowym towarzystwie. I faktycznie była to niezwykła wyprawa. Od tego czasu, wraz z kolejnymi wspólnymi projektami, nasze wyjazdy stały się przez 10 lat stałym elementem każdego roku. Były to wyjazdy, których wyczekiwałem i trudno było mi sobie wyobrazić sezon entomologiczny bez nich. Daniel stał się dla mnie osobą bardzo bliską. Dzieliliśmy, jak się później okazało, wiele wspólnych pasji i zainteresowań. Czytaliśmy dokładnie te same książki i często się nimi wymienialiśmy. Lubiliśmy podobne, mocno przyprawione jedzenie. Słuchaliśmy podobnej muzyki, no może za wyjątkiem polinezyjskich klimatów. Mieliśmy niemal identyczne poczucie humoru i śmialiśmy się z tych samych dowcipów. Obu nas fascynowała historia entomologii i obaj mieliśmy wielkie zamiłowanie do zbiorów. Używaliśmy nawet tego samego tytoniu fajkowego i gustowaliśmy w podobnych, lokalnych specjałach w które zaopatrywaliśmy się na trasie naszych ekspedycji.

Mieliśmy mnóstwo wspólnych pomysłów, choć jak to zwykle bywa, nie wszystkie zdołaliśmy zrealizować. Nie zdążyliśmy napisać książki o Melyridae Polski. Nie zdążyliśmy opisać nowego gatunku *Orchesia* z bursztynu. Nie zdążyliśmy pojechać w ukraińskie Miodobory. Nie podzielimy się już wrażeniami z zakończenia *Gry o Tron* G.R.R. Martina. Ale jednak sporo udało nam się zrobić, Danielu. Zobaczyliśmy wspólnie wiele pięknych miejsc, przejechaliśmy tysiące kilometrów, przegadaliśmy niemal do świtu wiele nocy. I jestem Ci niezmiernie wdzięczny za każdą lekcję jakiej mi udzieliłeś. Nigdy Cię nie zapomnę.

WYKAZ PUBLIKACJI

1. KUBISZ D. 1982. W sprawie ochrony nietoperzy (Chiroptera). *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 38(6): 114–122.
2. KUBISZ D. 1987. Preliminary studies on the species composition and numbers of the beetles (Coleoptera) found in pheromone traps used against ambrosia beetles (*Trypodendron* spp.). IVth Symposium on the Protection of Forest Ecosystems, Warsaw Agricultural University – SGGW-AR: 95–107.
3. STARZYK J. R., WITRYLAK M., KUBISZ D., KAŻMIERCZAK T., ŁUSZCZAK M., SZWAŁKO P., OSSOWSKA M. 1987. Effect of severity of thinnings on the mortality of trees and occurrence of cambio- and xylophagous insects in the mountain forest stands composed of *Abies alba* MILL. and *Picea abies* (L.) KARST. IVth Symposium on the Protection of Forest Ecosystems, Warsaw Agricultural University – SGGW-AR: 179–189.
4. KRÓL A., KUBISZ D., STARZYK J. R., WITRYLAK M. 1987. Badania nad przywabianiem drwalnika paskowanego - *Trypodendron lineatum* (OL.) (Col., Scolytidae) do rurowych pułapek feromonowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy (Beskid Sądecki). *Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Sesja Naukowa*, z. 17: 151–172.
5. STARZYK J. R., KRÓL A., KUBISZ D., WITRYLAK M., OSSOWSKA M. 1987. Wykorzystanie substancji feromonowych do zwalczania gatunków z rodzaju drwalnik (*Trypodendron* STEPH.) w lasach górskich. *Sylvan* 131(7): 71–82.
6. KUBISZ D. 1989. *Ischnomera cinerascens* (PANDELLE, 1867) (Coleoptera, Oedemeridae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Przegląd Zoologiczny* 33(1): 97–99.
7. KUBISZ D. 1990. Nowe stanowiska niektórych rzadkich Malachiidae (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 9(3–4): 90.
8. KUBISZ D. 1990. Nowe dane o występowaniu w Polsce trzech gatunków Chrysididae (Hymenoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 9(3–4): 92.
9. KUBISZ D. 1990. Rewizja danych o występowaniu w Polsce gatunków z rodziny Oedemeridae (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 9(3–4): 71–76.
10. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1991. Nowe dla Podlasia i Puszczy Białowieskiej gatunki chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 10(1): 5–14.
11. KUBISZ D., STOLZMANN P., GRABOWSKI G. 1991. Owady kambio- i ksylofagiczne rezerwatu "Modrzyna" na Przełęczy Dukielskiej (Beskid Niski). *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 10(1–2): 93–101.
12. STARZYK J. R., WITRYLAK M., KUBISZ D. 1991. Badania nad wpływem odległości między rurowymi pułapkami feromonowymi na skuteczność odłowów drwalnika paskowanego – *Xyloterus lineatus* (OL.) (Col., Scolytidae) w lasach górskich. *Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Leśnictwo* z. 20: 433–446.
13. STARZYK J. R., WITRYLAK M., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SZWAŁKO P., WAGA B. 1991. Badania nad przywabianiem rytownika pospolitego - *Pityogenes chalcographus* (L.) (Col., Scolytidae) do pułapek feromonowych w warunkach górskich. *Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Leśnictwo* z. 20: 447–458.
14. KUBISZ D. 1991. Nowe stanowiska Cyphonidae (Coleoptera) w południowej Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 10(1): 63–64.
15. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1991. Nowe stanowiska *Cercyon laminatus* SHARP i *Berosus bispina* REICHE et SAULCY (Coleoptera, Hydrophilidae). *Wiadomości Entomologiczne* 10(2): 128.

16. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1991. *Micropeplus marietti* JACQUELIN du VAL (Micropeplidae) i *Olisthaerus substriatus* (PAYKULL) (Staphylinidae) – nowe dla fauny Polski gatunki Staphylinoidea (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 10(3): 143–146.
17. STARZYK J. R., KAŻMIERCZAK T., WITRYLAK M., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SZWAŁKO P., WAGA B. 1991. Bioekologia wtórnych szkodników jodły i świerka oraz metody ich zwalczania, In: Zagospodarowanie lasów górskich, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny: 86–96.
18. KUBISZ D. 1991. Drapieżne obumierki w pułapkach. *Las Polski* 5: 8–9.
19. KUBISZ D. 1992. Occurrence of predators from the genus *Rhizophagus* HERBST (Col., Rhizophagidae) in pheromone traps. *Journal of Applied Entomology* 113: 525–531.
20. KUBISZ D. 1992. Materiały do rozszedlenia Aradidae (Heteroptera) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 11(1): 7–11.
21. KUBISZ D., HILSZCZAŃSKI J. 1992. Fauna kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Beskidu Niskiego. *Wiadomości Entomologiczne* 11(2): 73–79.
22. KUBISZ D. 1992. *Ceruchus chrysomelinus* (HOCHENWARTH, 1785) – wynurt (Coleoptera, Lucanidae) (s. 286–288), In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Polska czerwona księga zwierząt*. PWRiL, Warszawa, 352 pp.
23. KUBISZ D. 1992. Załęszczycowate – Oedemeridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, cz. XIX, Chrzęszcze – Coleoptera, z. 85. *Biologica Silesiae*, Wrocław, 52 pp.
24. KNUTELSKI S., KUBISZ D. 1992. *Larinus turbinatus* GYLLENHAL – nowy dla fauny Karpat Polskich ryjkowiec oraz uwagi o niektórych rzadko spotykanych w Polsce gatunkach z rodziny ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae). *Wiadomości Entomologiczne* 11(4): 197–202.
25. KNUTELSKI S., KUBISZ D. 1993. Nowe stanowiska niektórych rzadko spotykanych w Polsce chrzęszczy (Coleoptera) z rodzin: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae i Curculionidae. *Zeszyty Naukowe UJ, Prace Zoologiczne* 38: 61–72.
26. KUBISZ D. 1993. Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 4. Przyczynek do znajomości chrzęszczy (Coleoptera) z niektórymi rodzin. *Wiadomości Entomologiczne* 12(2): 107–114.
27. KUBISZ D., MELKE A. 1993. Rzadkie i nowe dla fauny Polski kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae). Część I: Piestinae, Phloeobiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Paederinae, Xantholininae. *Wiadomości Entomologiczne* 12(4): 235–242.
28. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1994. Chrzęszcze (Coleoptera) nowe dla fauny Polski. *Wiadomości Entomologiczne* 13(1): 13–19.
29. KUBISZ D., MELKE A. 1994. Rzadkie i nowe dla fauny Polski Staphylinidae (Coleoptera). Część II: Staphylininae. *Wiadomości Entomologiczne* 13(1): 33–40.
30. KUBISZ D. 1994. Kilka nowych stanowisk Corylophidae (Coleoptera) na terenie Polski. *Acta entomologica silesiana* 2(2): 44.
31. KUBISZ D. 1994. Materiały do znajomości rozszedlenia w Polsce niektórymi gatunków Nitidulidae (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 2(2): 45.
32. SZWAŁKO P., KUBISZ D. 1994. Nowe stanowiska *Tenebroides fuscus* (GOEZE) (Coleoptera: Trogossitidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 2(2): 46.
33. KUBISZ D. 1994. Sprostowania i uzupełnienia do pracy: Załęszczycowate - Oedemeridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, Cz. XIX Chrzęszcze – Coleoptera, z. 85. *Biologica Silesiae*, Wrocław 1992, 52 pp. *Wiadomości Entomologiczne* 13(4): 233–234.

34. GUTOWSKI J.M., KUBISZ D. 1995. Entomofauna drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A* 788: 91–129.
35. KUBISZ D. 1995. Chrząszcze (Coleoptera) z wybranych rodzin jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A* 797: 161–176.
36. KUBISZ D., MAZUR M., PAWŁOWSKI J. 1995. Stan poznania fauny chrząszczy (Coleoptera) Miodoborów, pp. 55–56, In: Problemy stanowienia i funkcjonowania nowostworzonych zapowidni. Hrymajliw, 293 pp.
37. KUBISZ D., PAWŁOWSKI J. 1995. Wstęp do inwentaryzacji chrząszczy Puszczy Knyszyńskiej, pp. 299–311, In: CZERWIŃSKI A. (Ed.), Puszcza Knyszyńska. Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu, Supraśl, 510 pp.
38. KUBISZ D. 1995. Przyczynek do rozszedlenia Leiodidae (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 14(1): 56.
39. KUBISZ D. 1995. *Cybocephalus politus* (GYLL.) – nowy gatunek chrząszcza (Coleoptera, Cybocephalidae) dla Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości Entomologiczne* 14(1): 59–60.
40. KUBISZ D. 1995. Uwagi o występowaniu w Polsce *Pocadius adustus* REITT. (Coleoptera, Nitidulidae). *Acta entomologica silesiana* 3(1–2): 13–15.
41. KUBISZ D., MELKE A. 1995. Der Erkenntnisszustand über die Kurzflüglerfauna (Coleoptera, Staphylinidae) von Bellinchen an der Oder (Nord-West Polen). *Acta entomologica silesiana* 3(1–2): 16–26.
42. KRZEMIŃSKI W., KRZEMIŃSKA E., KUBISZ D., MAZUR M., PAWŁOWSKI J. 1997. Preliminary report on a Pliocene fauna from western Hungary. *Studia Naturalia* 10: 177–191.
43. KUBISZ D. 1998. Materiały i uwagi do rozszedlenia w Polsce gatunków z rodziny Scraphiidae (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 17(1): 37–48.
44. KUBISZ D., KUŚKA A., PAWŁOWSKI J. 1998. Czerwona Lista Chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, *Raporty Opinie* 3: 8–68.
45. KUBISZ D., SZWAŁKO P., WOJAS T. 1998. Materials to the fauna of Coleoptera of the Western Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians). *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 15: 5–15.
46. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1998. Nakwiatkowane – Anthicidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, cz. XIX, Chrząszcze – Coleoptera, z. 80. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 37 pp.
47. KUBISZ D., MAZUR M., PAWŁOWSKI J. 1998. Chrząszcze Miodoborów (Zachodnia Ukraina). II. Aktualny stan poznania. (Insecta: Coleoptera). *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej* 25: 217–294.
48. MAZUR M., KUBISZ D., PALACZYK A. 1998. Entomofauna siedlisk kserotermicznych środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i problemy jej ochrony, In: 8 Sympozjum Jurajskie "Człowiek i Środowisko Naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", Wydawnictwo Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza: 109–115.
49. KUBISZ D., PAWŁOWSKI J. 1998. Suplement do znajomości chrząszczy (Coleoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (w 145 rocznicę rozpoczęcia inwentaryzacji faunistycznej w Ojcowie). *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. W. Szafera* 11–12: 293–323.

50. BOROWIEC L., KUBISZ D. 1999. A faunistic review of Polish Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea). *Polskie Pismo Entomologiczne* 68(3): 283–317.
51. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1999. Cybocephalidae. *Klucze do Oznaczania Owadów Polski*, cz. XIX, Chrząszcze – Coleoptera, z. 66. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 16 pp.
52. KUBISZ D., BOROWSKI J. 1999. Some observations on the life history of *Nacerdochroa (Holoxantha) concolor* (BRULLE, 1838) (Coleoptera, Oedemeridae). *Vieraea* 27: 299–300.
53. MAZUR M., KUBISZ D. 2000. Ochrona owadów siedlisk kserotermicznych Polski, In: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. *Wiadomości Entomologiczne* 18, Suplement 2: 129–137.
54. BUCHHOLZ L., KUBISZ D., GUTOWSKI J. M. 2000. Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy i możliwości ich rozwiązania, In: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. *Wiadomości Entomologiczne* 18, Suplement 2: 155–163.
55. KUBISZ D. 2000. *Mordellochroa milleri* EMERY (Mordellidae), *Anaspis bohémica* SCHILSKY (Scaptiidae) i *Corticeus bicoloroides* (ROUBAL) (Tenebrionidae) – nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy (Coleoptera: Tenebrionoidea). *Wiadomości Entomologiczne* 19(1): 9–14.
56. KUBISZ D. 2000. Problemy tworzenia, przechowywania i ekspozycji zbiorów przyrodniczych. Cz I: Chrząszcze (Coleoptera). *Biuletyn Muzeum Przyrodniczego w Krakowie* 1: 30–34.
57. KUBISZ D., KUBASIK W. 2000. Nowe dla fauny Polski gatunki owadów (Insecta) opublikowane w latach 1990-1999 w "Wiadomościach Entomologicznych". *Wiadomości Entomologiczne* 19(1): 37–50.
58. KUBISZ D. 2000. Fossil beetles (Coleoptera) from Baltic amber in the collection of the Museum of Natural History of ISEA in Kraków. *Polskie Pismo Entomologiczne* 69(2): 225–230.
59. KUBISZ D., HILSZCZAŃSKI J., GARBALIŃSKI P. 2000. Chrząszcze (Coleoptera) rezerwatów "Czerwińskie Góry" I i II i ich otuliny w Puszczy Kampinoskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 19(4): 83–89.
60. PAWŁOWSKI J., PETRYSZAK B., KUBISZ D., SZWAŁKO P. 2000. Chrząszcze (Coleoptera) Bieszczadów Zachodnich. *Monografie Bieszczadzkie* 8: 9–143.
61. KUBISZ D. 2001. Familia (rodzina): Hydraenidae (s. 126-127); Leioidae – Coloninae (s. 130); Scydmaenidae (s. 132); Staphylinidae – Micropeplinae & Pselaphinae (s. 147-148); Eucinetidae (s. 152); Clambidae (s. 153); Byrrhidae (s. 155); Elmidae (s. 155-156); Dryopidae (s. 156); Heteroceridae (s. 156); Nosodendridae (s. 161); Trogossitidae (s. 164-165); Cleridae (s. 165); Sphindidae (s. 166); Monotomidae (s. 168-169); Silvanidae (s. 169); Phalacridae (s. 170-171); Erotylidae (s. 172); Biphyllidae (s. 173); Endomychidae (s. 174-175); Corylophidae (s. 176-177); Ciidae (s. 178-179); Tetratomidae (s. 179); Prostomidae (s. 184); Meloidae (s. 185); Boridae (s. 185), In: GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 403 pp.
62. KUBISZ D., SZWAŁKO P. 2001. Familia (rodzina): Hydrophilidae, pp. 124–125, In: GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 403 pp.

63. KUBISZ D., TSINKEVICH V. A. 2001. Familia (rodzina): Mycetophagidae (s. 178); Tenebrionidae (s. 182-183); Oedemeridae (s. 184-185); Pythidae (s. 186); Pyrochroidae (s. 186); Salpingidae (s. 186-187); Anthicidae (s. 187); Aderidae (s. 187), In: GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 403 pp.
64. KUBISZ D. 2001. *Succimorda rubromaculata*, a new genus and species from Baltic amber (Coleoptera, Mordellidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 48(2): 273–275.
65. KUBISZ D. 2001. Beetles in the collection of the Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk, with description of *Colotes sambicus* sp. n. (Coleoptera: Melyridae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 70(4): 259–265.
66. KUBISZ D., SZAFRANIEC S. 2001. Interesujące gatunki chrząszczy stwierdzone w masywie Babiej Góry, Beskid Zachodni (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 7–8: 43–48.
67. PAŚNIK G., KUBISZ D. 2002. A new genus and new species of Staphylinidae (Coleoptera) from Baltic amber. *European Journal of Entomology* 99: 353–361.
68. STACHOWIAK M., KUBISZ D. 2002. Materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) Borów Tucholskich, pp. 243–251, In: BANASZAK J., TOBOLSKI K. (Eds.), Park Narodowy "Bory Tucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy, 362 pp.
69. PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze, pp. 88–110, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 pp.
70. PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych*. Supplement. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 74 pp.
71. KUBISZ D., JAŁOZYŃSKI P. 2003. Dalsze materiały do rozszedlenia w Polsce gatunków z rodziny Scaptiidae (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 21(4): 217–221.
72. KUBISZ D., SZAFRANIEC S. 2003. Chrząszcze (Coleoptera) masywu Babiej Góry, pp. 163–221, In: WOŁOZYŃ B. W., WOŁOZYŃ D., CELARY W. (Eds.), Monografia fauny Babiej Góry. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 489 pp.
73. KUBISZ D., JAŁOZYŃSKI P., KONWERSKI S. 2003. Nowe dane o rozszedleniu Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 9–10: 73–76.
74. KUBISZ D. 2003. A new fossil species from the genus *Falsomordellistena* ERMISCH, 1941 (Coleoptera, Mordellidae) with description of new subgenus. *Acta Zoologica Cracoviensia* 46 (suppl. – *Fossil Insects*): 185–188.
75. KLEJDYSZ T., KUBISZ D. 2003. Chrząszcze (Coleoptera) związane z grzybami nadrzewnymi Puszczy Niepołomickiej (Kotlina Sandomierska). *Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 7: 145–166.
76. PAWŁOWSKI J., KUBISZ D. 2003. Aktualny stan inwentaryzacji chrząszczy (Coleoptera) Miodoborów i pobliskich terenów Podola, pp. 481–489, In: Rola obszarów chronionych Zachodniego Podola i Jury Ojcowskiej w utrzymaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Zbiór prac naukowych. Pryrodny Zapovidnyk „Medobory”, Hrymailiv, 568 pp.
77. KUBISZ D. 2004. Chrząszcze (Coleoptera) z wybranych rodzin jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej. Wyniki badań z lat 1993-1999. *Leśne Prace Badawcze* 4: 37–49.

78. KUBISZ D. 2004. *Phryganophilus ruficollis* (FABRICIUS, 1798), pp. 131–132, *Gnaptor spinimanus* (PALLAS, 1781), s. 134–135; *Ditylus laevis* (FABRICIUS, 1787), s. 137–139; *Boros schneideri* (PANZER, 1796), s. 139–140; *Pytho kolwensis* C. R. SAHLBERG, 1833, s. 140–142, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt*. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Poznań, 448 pp.
79. BUCHHOLZ L., KUBISZ D. 2004. *Ctenicera heyeri* (SAXESEN, 1838), pp. 124–125, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt*. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Poznań, 448 pp.
80. KUBISZ D. 2004. *Boros schneideri* (PANZER, 1796), s. 67–70; *Carabus variolosus* FABRICIUS, 1787, s. 75–78; *Carabus zawadzki* KRAATZ, 1854, s. 79–81; *Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI, 1763), s. 88–90; *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758, s. 91–94; *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774), s. 95–98; *Limoniscus violaceus* (PH. W. MÜLLER, 1821), s. 99–101; *Lucanus cervus* (LINNAEUS, 1758), s. 102–105; *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763), s. 111–114; *Oxyporus mannerheimii* GYLLENHAL, 1827, s. 115–117; *Phryganophilus ruficollis* (FABRICIUS, 1798), s. 118–120; *Pytho kolwensis* C. R. SAHLBERG, 1833, s. 124–126; *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787), s. 127–129, In: ADAMSKI P., BARTEL R., BERESZYŃSKI A., KEPEL A., WITKOWSKI Z. (Eds.), *Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny*. T. 6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 500 pp.
81. KUBISZ D. 2004. *Carabus zawadzki* KRAATZ, 1854, In: SZYSZKO J., TOBOLSKI K. (Eds.), *Podstawy Kompensacji Przyrodniczej*. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Toruń, pp. 79–81
82. RUTA R., KONWERSKI S., KUBISZ D. 2005. Uwagi o krajowych strąkowcach (Coleoptera: Bruchidae). *Wiadomości Entomologiczne* 24(4): 235–241.
83. GUTOWSKI J. M., KUBISZ D., BUCHHOLZ L. 2005. Chrząszcze (Coleoptera) drzewostanów sosnowych w Borach Tucholskich, pp. 113–135, In: GWOŹDZIŃSKI K. (Ed.), *Bory Tucholskie. III. Zasoby i ich ochrona*. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 276 pp.
84. GUTOWSKI J. M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze* 4: 101–144.
85. KUBISZ D. 2006. Oedemeridae i Scraphiidae Polski (Coleoptera, Tenebrionoidea). *Monografie Faunistyczne* 24: 1–165.
86. GUTOWSKI J. M., KUBISZ D., BUCHHOLZ L., SUĆKO K. 2006. Chrząszcze (Coleoptera) drzewostanów sosnowych Biebrzańskiego Parku Narodowego, pp. 62–74, In: FALEŃKA-JABŁOŃSKA M., GRYGORUK A. (Eds.), *85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy*. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza, 99 pp.
87. JAŁOSZYŃSKI P., KUBISZ D., WANAT M., GAWROŃSKI R. 2007. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce niektórych gatunków z rodzaju *Brachygluta* THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). *Wiadomości Entomologiczne* 26(2): 123–125.
88. KUBISZ D., KRÓLIK R., DOBOSZ R., PETERSSON R. 2007. Oedemeridae (Coleoptera, Tenebrionoidea) in Turkey – preliminary check-list and materials to the distribution. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 14–15: 111–130.
89. MAZUR M., KUBISZ D. 2008. The sculpture of elytra in species from the family Dytiscidae (Insecta: Coleoptera) as a diagnostic feature for the identification of subfossil material. *Folia Quaternaria* 78: 71–98.

90. PAWŁOWSKI J. S., KUBISZ D. 2008. Chrzążcze Ojcowskiego Parku Narodowego i otuliny, In: KLASA A., PARTYKA J. (Eds.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojców, pp. 553–576.
91. KUBISZ D., JAŁOSZYŃSKI P. 2009. *Brachygluta klimschii* HOLDHAUS, 1902 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), a species of beetle new for the the Polish fauna with comments on the current state of knowledge of Pselaphinae in Poland. *Wiadomości Entomologiczne* 28(2): 83–90.
92. BOROWIEC M. L., RUTA R., KUBISZ D. 2010. New records of *Claviger testaceus* PREYSSLER, 1790 and *C. longicornis* MÜLLER, 1818 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Poland with review of their habits. *Polish Journal of Entomology* 79(3): 261–269.
93. GUTOWSKI J. M., HILSZCZANSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOZNY M., WELNICKI M. 2010. Distribution and host plants of *Leiopus nebulosus* (L.) and *L. linnei* WALLIN, NYLANDER et KVAMME (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. *Polish Journal of Entomology* 79(3): 271–282.
94. GUTOWSKI J. M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. *Leśne Prace Badawcze* 71(3): 279–298.
95. IWAN D., KUBISZ D., MAZUR M. A. 2010. The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections. *Fragmenta Faunistica* 53(1): 1–95.
96. KLASA A., SUBEL A., KUBISZ D. 2010. Wstępne badania śmiertelności zwierząt na drogach w Ojcowskim Parku Narodowym. *Prądnik. Prace Muzeum im. Szafera* 20: 237–252.
97. KOLIBAC J., SCHMIED H., WAPPLER T., KUBISZ D. 2010. A description of *Promanodes serafini* gen. et sp nov from Baltic amber, with a review of related New Zealand *Promanus* SHARP, 1877 (Coleoptera: Trogossitidae). *Zootaxa* (2620): 29–44.
98. KUBISZ D., GAWROŃSKI R., GUTOWSKI J. M., WANAT M. 2010. The Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of north-eastern Poland, a faunistic synopsis. *Polish Journal of Entomology* 79(3): 235–251.
99. KUBISZ D., RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI S., KRÓLIK R. 2010. A faunistic review of beetle families Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Poland. *Polish Journal of Entomology* 79(2): 107–138.
100. KUBISZ D., SIENKIEWICZ P. 2010. *Polistichus connexus* (GEOFFROY, 1785) – a species of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) new for Ukraine. *Polish Journal of Entomology* 79(2): 165–169.
101. KUBISZ D., JĘDRYCKOWSKI W. B., ŚCIBIOR R. 2010. Biodiversity of leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of the Bug Valley. Monografia Przyrodnicza. Natural environment of Transfrontier River Catchments in Poland and Ukraine. Wydawnictwo WSEiZ. Warszawa, 81–96.
102. BOROWIEC L., ŚCIBIOR R., KUBISZ D. 2011. Critical check-list of the Polish Chrysomeloidea, excluding Cerambycidae (Coleoptera: Phytophaga). *Genus* 22(4): 579–608.
103. LASON A., MARCZAK D., KUBISZ D., TYKARSKI P. 2011. Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera) of the Mazovian Lowland. *Polish Journal of Entomology* 80(2): 299–320. DOI: 10.2478/v10200-011-0022-3.
104. RUTA R., KUBISZ D., BUCZYŃSKI P. 2011. On the occurrence of *Eubria palustris* (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in Poland. *Wiadomości Entomologiczne* 30(1): 37–46.

105. GUTOWSKI J. M., KUBISZ D., SUĆKO K. 2012. *Nacerdes carniolica* (GISTEL, 1834) (Coleoptera: Oedemeridae) - new beetle for Polish fauna. *Wiadomości Entomologiczne* 31(4): 267–273.
106. IWAN D., KUBISZ D., TYKARSKI P. 2012. Coleoptera Poloniae: Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae) – Critical Checklist, Distribution in Poland and Meta-analysis. University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 pp.
107. KUBISZ D., KAJTOCH L., MAZUR M. A., LIS A., HOLECOVA M. 2012. Conservation genetics of highly isolated populations of the xerothermic beetle *Crioceris quatuordecimpunctata* (Chrysomelidae). *Invertebrate Biology* 131(4): 333–344. DOI: 10.1111/j.1744-7410.2012.00276.x.
108. KUBISZ D., KAJTOCH L., MAZUR M. A., RIZUN V. 2012. Molecular barcoding for central-eastern European *Crioceris* leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). *Central European Journal of Biology* 7(1): 69–76. DOI: 10.2478/s11535-011-0099-4.
109. KAŁMUK J., KUBISZ D., PAWŁOWSKI J. 2012. *Glischrochilus quadrisignatus* (SAY, 1835) – urazek kukurydziany, In: GŁOWACIŃSKI Z., OKARMA H., PAWŁOWSKI J., SOLARZ W. (Eds.), Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. internetowe. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
110. JAŁOSZYŃSKI P., WANAT M., KUBISZ D., RUTA R., KONWERSKI S. 2013. A synopsis of the family Aderidae in Poland (Coleoptera: Tenebrionoidea). *Genus* 24(2): 199–216.
111. KAJTOCH L., KUBISZ D., LACHOWSKA-CIERLIK D., MAZUR M.A. 2013. Conservation genetics of endangered leaf-beetle *Cheilotoma musciformis* populations in Poland. *Journal of Insect Conservation* 17(1): 67–77. DOI: 10.1007/s10841-012-9486-z.
112. KUBISZ D., SVIHLA V. 2013. Folia Heyrovskyana – Coleoptera: Oedemeridae 17: 1–12.
113. MAZUR M., KUBISZ D. 2013. Distribution and migration of the xerothermic beetles (Coleoptera) in the Vistula River valley. *Monografie Faunistyczne* 26: 4–245.
114. KAJTOCH L., KUBISZ D., GUTOWSKI J. M., BABIK W. 2014. Evolutionary units of *Coraebeus elatus* (Coleoptera: Buprestidae) in central and eastern Europe – implications for origin and conservation. *Insect Conservation and Diversity* 7(1): 41–54. DOI: 10.1111/icad.12031.
115. KAJTOCH L., MAZUR M., KUBISZ D., MAZUR M. A., BABIK W. 2014. Low effective population sizes and limited connectivity in xerothermic beetles: implications for the conservation of an endangered habitat. *Animal Conservation* 17(5): 454–466. DOI: 10.1111/acv.12110.
116. MAZUR M. A., KUBISZ D., KAJTOCH L. 2014. Restricted geographic distribution and low genetic distinctiveness of steppic *Crioceris quinquepunctata* (Coleoptera: Chrysomelidae) populations in Central East Europe. *Entomologica Fennica* 25(2): 102–110.
117. KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2014. Tenebrionoidea: Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scaptiidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, Vol. 2. University of Warsaw – Faculty of Biology & Natura optima dux Foundation, Warszawa, 470 pp.
118. HEISE W., BABIK W., KUBISZ D., KAJTOCH L. 2015. A three-marker DNA barcoding approach for ecological studies of xerothermic plants and herbivorous insects from central Europe. *Botanical Journal of the Linnean Society* 177(4): 576–592. DOI: 10.1111/boj.12261.

119. KAJTOCH L., KUBISZ D., HEISE W., MAZUR M. A., BABIK W. 2015. Plant-herbivorous beetle networks: molecular characterization of trophic ecology within a threatened steppe environment. *Molecular Ecology* 24(15): 4023–4038. DOI: 10.1111/mec.13278.
120. MAZUR M. A., KUBISZ D., SCIBOR R., KAJTOCH L. 2015. *Cheilotoma musciformis* a disappearing relic of steppe coleopterofauna in Poland. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 71(5): 336–346.
121. KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae*, Vol. 3. University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 744 pp.
122. JAŁOSZYŃSKI P., KUBISZ D. 2016. First records of Chevrolatiini and Cephenniini in Eocene Baltic amber (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Zootaxa* 4114(5): 572–580. DOI: 10.11646/zootaxa.4114.5.3.
123. KAJTOCH L., CIESLAK E., VARGA Z., PAUL W., MAZUR M. A., SRAMKO G., KUBISZ D. 2016. Phylogeographic patterns of steppe species in Eastern Central Europe: a review and the implications for conservation. *Biodiversity and Conservation* 25(12): 2309–2339. DOI: 10.1007/s10531-016-1065-2.
124. MAZUR M. A., HOLECOVA M., LACHOWSKA-CIERLIK D., LIS A., KUBISZ D., KAJTOCH L. 2016. Selective sweep of *Wolbachia* and parthenogenetic host genomes - the example of the weevil *Eusomus ovulum*. *Insect Molecular Biology* 25(6): 701–711. DOI: 10.1111/imb.12255.
125. MONTAGNA M., KUBISZ D., MAZUR M. A., MAGOGA G., ŚCIBIOR R., KAJTOCH L., 2016. Exploring species-level taxonomy in the *Cryptocephalus flavipes* species complex (Coleoptera: Chrysomelidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 179(1): 92–109. DOI: 10.1111/zoj.12445.
126. SAMIN N., HAVA J., KUBISZ D. 2016. A contribution to the knowledge of some families of Coleoptera (Insecta) from Iran. *Arquivos Entomoloxicos* 15: 29–38.
127. GHAHARI H., VAZQUEZ X.A., KUBISZ D. 2017. Annotated checklist of the false blister beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Oedemeridae) from Iran. *Zootaxa* 4237(2): 321–334. DOI: 10.11646/zootaxa.4237.2.6.
128. KŁYS G., KUBISZ D. 2017. Beetles (Coleoptera) in the Tarnowskie Góry-Bytom Subterranean System. *Acta entomologica silesiana* 25: 1–5.
129. KOLASA M., MONTAGNA M., MEREGHETTI V., KUBISZ D., MAZUR M. A., KAJTOCH L. 2017. Preliminary evidence of the horizontal transmission of *Wolbachia* between *Crioceris* leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) and their *Asparagus* host plants. *European Journal of Entomology* 114: 446–454. DOI: 10.14411/eje.2017.057.
130. MONTAGNA M., KUBISZ D., MAZUR M. A., MAGOGA G., ŚCIBIOR R., KAJTOCH L. 2017. Exploring species-level taxonomy in the *Cryptocephalus flavipes* species complex (Coleoptera: Chrysomelidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 179(1): 92–109. DOI: 10.1111/zoj.12445.
131. ROSSA R., MICHALCEWICZ J., KUBISZ D., BUNALSKI M. 2017. Contributions to the knowledge of the distribution of hide beetles (Coleoptera: Trogidae) in Poland. *Wiadomości Entomologiczne* 36(3): 145–152.

132. KOLASA M., KUBISZ D., GUTOWSKI J. M., ŚCIBIOR R., MAZUR M. A., HOLECOVA M., KAJTOCH L. 2018. Infection by Endosymbiotic "Male-Killing" Bacteria in Coleoptera. *Folia Biologica* 66(4): 165–177. DOI: 10.3409/fb_66-4.18.
133. KOLASA M., KUBISZ D., MAZUR M. A., ŚCIBIOR R., KAJTOCH L. 2018. *Wolbachia* prevalence and diversity in selected riverine predatory beetles (Bembidiini and Paederini). *Bulletin of Insectology* 71(2): 193–200.
134. SAKENIN H., SAMIN N., HAVA J., BUNALSKI M., NADERIAN H., KUBISZ D. 2018. A contribution to the study of Iranian Coleoptera with some new records. *Wiadomości Entomologiczne* 37(2): 96–109.
135. SAMIN N., BUNALSKI M., KUBISZ D., HAVA J., NAVAEIAN M., CARLOS OTERO J., HAWKESWOOD T.J., ZHOU H., SAKENIN H., JEDRYCZKOWSKI W.B. 2018. Contributions to the knowledge of the distribution of select Coleoptera families from Iran. *Wiadomości Entomologiczne* 37(4): 197–209.
136. SAMIN N., HAVA J., CARLOS OTERO J., HAWKESWOOD T. J., JEDRYCZKOWSKI W. B., KUBISZ D., SAKENIN H., BUNALSKI M. 2018. New record and new distributional data of beetles of Iran (Insecta, Coleoptera). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 42(3–4): 259–274.
137. KAJTOCH L., KOLASA M., KUBISZ D., GUTOWSKI J. M., ŚCIBIOR R., MAZUR M. A., HOLECOVA M. 2019. Using host species traits to understand the *Wolbachia* infection distribution across terrestrial beetles. *Scientific Reports* 9: 847. DOI: 10.1038/s41598-018-38155-5.
138. KOLASA M., ŚCIBIOR R., MAZUR M. A., KUBISZ D., DUDEK K., KAJTOCH L. 2019. How hosts taxonomy, trophic, and endosymbionts shape microbiome diversity in beetles. *Microbial Ecology* 78(4): 995–1013. DOI: 10.1007/s00248-019-01358-y.
139. MIŁKOWSKI M., TATUR-DYTKOWSKI J., GUTOWSKI J. M., RUTA R., GRZYWOCZ J., KONWERSKI S., KRÓLIK R., KUBISZ D., LASON A., MELKE A., OLBRYCHT T., SZOŁTYS H., WANAT M. 2019. Trogossitidae, Lophocateridae, Peltidae and Thymalidae (Coleoptera: Cleroidea) of Poland: distribution, biology and conservation. *Polish Journal of Entomology* 88(3): 215–274. DOI: 10.2478/pjen-2019-0017.
140. STARZYK J. R., KUBISZ D., SZWALKO P. 2019. Characteristics of ecological requirements of cambio- and xylophagous insects in chosen oak stands in southern Poland. Udział i rola owadów kambio- i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych, pp. 11-86, In: HILSZCZAŃSKI J., KOLK A., STARZYK J. R. (Eds.), Udział i rola owadów kambio- i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych [Participation and role of cambio- and xylophagous insects in decline of oak stands]. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.
141. GUTOWSKI J. M., SUĆKO K., BOROWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. A., MELKE A., MOKRZYCKI T., PLEWA R., ŻMIHORSKI M. 2020. Post-fire beetle succession in a biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest. *Forest Ecology and Management* 461(117893): 1–9. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.117893.
142. KUBISZ D., MAGOGA G., MAZUR M. A., MONTAGNA M., ŚCIBIOR R., TYKARSKI P., KAJTOCH L. 2020. Biogeography and ecology of geographically distant populations of sibling *Cryptocephalus* leaf beetles. *European Zoological Journal* 87(1): 223–234. DOI: 10.1080/24750263.2020.1752832.

143. LACHOWSKA-CIERLIK D., ZAJĄC K., MAZUR M. A., SIKORA A., KUBISZ D., KAJTOCH L. 2020. The origin of isolated populations of the Mountain Weevil, *Liparus glabrivostris*-the flagship species for riparian habitats. *Journal of Heredity* 111(4): 357–370. DOI: 10.1093/jhered/esaa018.
144. GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., KOMOSIŃSKI K., MAZUR M. A., PACUK B., GREŃ Cz. 2020. Chrząższe (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 391 pp.
145. KUBISZ D., BUCZYŃSKI P., WOJAS T., MAZUR M. A., BUCHHOLZ L. 2021(2022). Ordo: Coleoptera – chrząszcze, pp. 144–213, In: Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego, KLASA A. (Ed.), Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
146. SZAWARYN K., SONTAG E., KUBISZ D. 2022. The first described fossil Oedemeridae (Insecta: Coleoptera) from Baltic amber. *Journal of Paleontology* 96(2): 375–378. DOI: 10.1017/jpa.2021.102.
147. GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., BOROWSKI J., BYK A., KRÓLIK R., LASOŃ A., MAZUR M.A., MELKE A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2022. Interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) Puszczy Piskiej. *Acta scientiarum polonorum silvarum colendarum ratio et industria lignaria* 21(4): 301–321.
148. KAJTOCH L., KOLASA M., MAZUR M. A., ŚCIBIOR R., ZAJĄC K., KUBISZ D. 2023. Limited congruence in phylogeographic patterns observed for riverine predacious beetles sharing distribution along the mountain rivers. *Scientific Reports* 13(1). DOI: 10.1038/s41598-023-44922-w.
149. GUTOWSKI J. M., SUĆKO K., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T., GREŃ Cz., JEDRYCZKOWSKI W., KOMOSIŃSKI K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., KUBISZ D., LASOŃ A., MAZUR M. A., MELKE A., MILKOWSK M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., RUTA R. 2024. Interesting species of beetles (Coleoptera) in burnt part of the Augustów Forest (NE Poland). *Polish Journal of Entomology* 93: 23–62. DOI: 10.5604/01.3001.0054.7999.
150. GUTOWSKI J. M., SUĆKO K., LASOŃ A., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T., GREŃ Cz., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M. A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2024. Chrząższe (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 744 pp.
151. †KUBISZ D., ŚCIBIOR R., MAZUR M. A., BIDAS M., KAJTOCH L. 2025. Zaciętka *Cheilotoma muscifformis* (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Chrysomelidae) – reliktowy gatunek wymierający w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 44: 4–12.
152. KLASA A., PALACZYK A., †KUBISZ D. 2025 Śmiertelność zwierząt na drogach w Ojcowie, w 2010 roku (Ojcowski Park Narodowy, Polska). *Prądnik. Prace Muzeum im. Szafera* (w druku)

Nowe taksony opisane przez Daniela Kubisza

Rodzaje

†*Succimorda* KUBISZ, 2001

†*Palaeosepedophilus* PAŚNIK & KUBISZ, 2002

†*Promanodes* KOLIBÁČ, SCHMIED, WAPPLER & KUBISZ, 2010

Podrodzaje

†*Palaeostena* KUBISZ, 2003

Gatunki

- †*Colotes sambicus* KUBISZ, 2001
- †*Succimorda rubromaculata* KUBISZ, 2001
- †*Palaeosepedophilus succinicus* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Lathrobium ambricum* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Lathrobium balticum* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Lathrobium jantarticum* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Lathrobium succini* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Sepedophilus balticus* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Dictyon antiquus* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Phymatura electrica* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Aleochara baltica* PAŚNIK & KUBISZ, 2002
- †*Falsomordellistena (Palaeostena) eocenica* KUBISZ, 2003
- †*Promanodes serafini* KOLIBÁČ, SCHMIED, WAPPLER & KUBISZ, 2010
- †*Oedemera girulskii* SZAWARYN, SONTAG & KUBISZ, 2021

Patronimy

- †*Malthinus danieli* KUŚKA & KANIA 2010

Składamy serdeczne podziękowania Lechowi Buchholzowi za udostępnienie zdjęć wykorzystanych w niniejszej publikacji.

Ryciny 2–7, zdjęcia i podpisy Lecha Buchholza, archiwum prywatne.

Ryciny 8–19, zdjęcia z archiwów prywatnych Miłosza A. Mazura i Łukasza Kajtocha.

Ryc. 2. Beskid Niski, okolice Huty Polańskiej (dolina potoku Pomiarka – aktualnie Magurski P.N.), wrzesień 1991, odpoczynek w trakcie entomologicznej wycieczki - badań w planowanym do utworzenia Magurskim P.N. Na zdjęciu (od lewej): Bożena Katarzyna Kawecka, Małgorzata Ossowska, Lech Buchholz, Daniel Kubisz. W tle samochód terenowy ARO Katedry Entomologii AR w Poznaniu, którym jeździłem na wszelkie wyprawy entomologiczne, często razem z Danielem – Daniel nazywał go „Cipulindą” (bo w środku kierownicy miał emblemat producenta z napisem Cipulung Muscel ARO Romania) i był rzeczywiście dość „cipowaty” – psuł się często i trzeba było własnymi siłami naprawiać go w terenie. Jak się włączyło napęd na 4 koła zapalała się kontrolka z napisem 4×4, a wtedy Daniel mówił, że mamy 16 kół. Fot. Roman Królik, komentarz Lech Buchholz.

Fig. 2. Low Beskid Mountains, near Huta Polańska (Pomiarka stream valley – now Magura National Park), September 1991. A quick break during an entomology field trip, doing surveys for the soon-to-be Magura NP. In the photo (from left): Bożena Katarzyna Kawecka, Małgorzata Ossowska, Lech Buchholz, Daniel Kubisz. In the background: an ARO 4×4 belonging to the Department of Entomology at the Agricultural University in Poznań – my trusty expedition vehicle on pretty much every bug-hunting trip, often with Daniel as my passenger. He called it “Cipulinda” (the badge on the steering wheel read “Cipulung Muscel ARO Romania”), and to be fair it was a bit of a clunker – forever breaking down and begging for roadside surgery. When you engaged four-wheel drive, a little “4×4” light came on; Daniel would grin and say, “Great, now we’ve got 16 wheels.” Photo by Roman Królik, comment Lech Buchholz.

Ryc. 3. Puszcza Niepołomska, maj 1992. Część pracowników Katedry Entomologii Leśnej AR w Krakowie podczas prowadzenia badań entomologicznych. Od lewej: Daniel Kubisz, Małgorzata Ossowska, Przemysław Szwałko, Barbara Waga (z „kwiatkami”), prof. Jerzy Starzyk, doc. Małgorzata Skrzypczyńska, doc. Tadeusz Kaźmierczak. Fot. Lech Buchholz.

Fig. 3. Niepołomsice Forest, May 1992. Members of the Department of Forest Entomology at the Agricultural University in Kraków conducting entomological fieldwork. From left: Daniel Kubisz, Małgorzata Ossowska, Przemysław Szwałko, Barbara Waga (with the “flowers”), Prof. Jerzy Starzyk, Docent Małgorzata Skrzypczyńska, Docent Tadeusz Kaźmierczak. Photo by Lech Buchholz.

Ryc. 4. Rezerwat „Bielinek” nad Odrą, wiosna lub lato 1992. Daniel Kubisz (po lewej) i Lech Buchholz (od prawej), odpoczynek na zboczu kserotermicznym o charakterze widnej dąbrowy zboczowej. Fot. (przezrocze) autor nieznan.

Fig. 4. Nature Reserve "Bielinek" on the Oder River, spring or summer 1992. Daniel Kubisz (left) and Lech Buchholz (right), taking a break on a xerothermic slope characteristic of open hillside oak woodland. Photo (slide), author unknown.

Ryc. 5. Kraków, mieszkanie Małgorzaty Ossowskiej przy ul. Żmujdzkiej, luty 1996. Od lewej: Daniel Kubisz, Aldona Kubisz, Małgorzata Ossowska, Lech Buchholz, Bożena Katarzyna Kawecka. Fot. Autor nieznan.

Fig. 5. Kraków, Małgorzata Ossowska's apartment on Żmujdzka Street, February 1996. From left: Daniel Kubisz, Aldona Kubisz, Małgorzata Ossowska, Lech Buchholz, Bożena Katarzyna Kawecka. Photo by unknown author.

Ryc. 6. Ukraina, Lwów, przed wyruszeniem na ekspedycję do Parku Krajobrazowego Jarów Dniestru, maj 1997. Uczestnicy międzynarodowej ekspedycji przy samochodzie ekspedycyjnym GAZ66 należącym do Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie, który stanowił w terenie bazę-kuchnię, a niekiedy także miejsce noclegu. Od lewej: Taras [nazwisko nieznane] i kierownik ekspedycji [imię i nazwisko nieznane] – pracownicy naukowcy Muzeum Przyrodniczego Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Małgorzata Ossowska (wyżej), Lech Buchholz (poniżej), Mieczysław Mazur, Jerzy Szypuła, pracownik techniczny muzeum we Lwowie (kierowca GAZ-a66), Daniel Kubisz. Fot. wykonana samowyzwalaczem.

Fig. 6. Ukraine, Lviv, just before setting out on an expedition to the Dniester Ravines Landscape Park, May 1997. Participants of the international expedition by the GAZ-66 expedition truck belonging to the Dzieduszycki Museum in Lviv, which served in the field as a base and kitchen—and sometimes as sleeping quarters. From left: Taras [surname unknown] and the expedition leader [name and surname unknown]—research staff of the Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine in Lviv; Małgorzata Ossowska (above), Lech Buchholz (below), Mieczysław Mazur, Jerzy Szypuła, a technical employee of the Lviv museum (driver of the GAZ-66), Daniel Kubisz. Photo taken with a self-timer.

Ryc. 7. Ukraina, nad brzegiem Dniestru, maj 1997. Posiłek w terenie zorganizowany przez zarząd Parku Krajobrazowego Jarów Dniestru. Od lewej: Daniel Kubisz, pracownik Parku (imię i nazwisko nieznane), Jerzy Szypuła i Małgorzata Ossowska (w chustce na głowie), pozostałe osoby to pracownicy Parku. Fot. Lech Buchholz.

Fig. 7. Ukraine, on the bank of the Dniester River, May 1997. A field meal organized by the management of the Dniester Ravines Landscape Park. From left: Daniel Kubisz, a park employee (name unknown), Jerzy Szypuła, and Małgorzata Ossowska (wearing a headscarf); the remaining people are park staff. Photo by Lech Buchholz.

Ryc. 8. Skarpy Ślesieńskie, Dolina Noteci, rok 2014. Od lewej: Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz. Fot. wykonana samowyzwalaczem.

Fig. 8. Ślesin Escarpments, Noteć River Valley, 2014. From left: Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz. Photo taken with a self-timer.

Ryc. 9. Morsko, skarpy Wiślane, rok 2015. Od lewej: Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz. Fot. Miłosz A. Mazur.

Fig. 9. Morsko, escarpment above the Vistula River, 2015. From left: Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz. Photo by Miłosz A. Mazur.

Ryc. 10. Daniel Kubisz przy wyjątkowo okazałych barszczach (*Heracleum* spp.), Ukraina, Karpaty, 2020 r. Fot. Łukasz Kajtoch.

Fig. 10. Daniel Kubisz with exceptionally large hogweeds (*Heracleum* spp.), Ukraine, the Carpathians, 2020. Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 11. Daniel Kubisz na tle „powierzchni badawczej”. Węgry, 2013 rok, Fot. Łukasz Kajtoch.

Fig. 11. Daniel Kubisz against the backdrop of a “research plot.” Hungary, 2013. Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 12. Daniel Kubisz podczas zbioru chrząszczy padlinożernych, Beskid Wyspowy, 2015 rok, Fot. Łukasz Kajtoch.

Fig. 12. Daniel Kubisz collecting necrophagous beetles, Beskid Wyspowy (Island Beskids), 2015. Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 13. Zasłużona przerwa w pracach terenowych podczas bałkańskich upałów. Rumunia, 2018 rok. Od lewej: Miłosz A. Mazur, Daniel Kubisz, Radosław Ścibior, Łukasz Kajtoch. Fot. Krzysztof Morawiec.

Fig. 13. A well-earned break from fieldwork in the Balkan heat. Romania, 2018. From left: Miłosz A. Mazur, Daniel Kubisz, Radosław Ścibior, Łukasz Kajtoch. Photo by Krzysztof Morawiec.

Ryc. 14. Pozyskiwanie chrząszczy koprofagicznych w Rumunii, rok 2018, Od lewej: Miłosz A. Mazur, Danil Kubisz, Radosław Ścibior (z tyłu). Fot. Łukasz Kajtoch.

Fig. 14. Collecting coprophagous beetles in Romania, 2018. From left: Miłosz A. Mazur, Daniel Kubisz, Radosław Ścibior (in the back). Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 15. Podczas badań na Warmii, 2016 rok. Od góry: Michał Kolasa, Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz. Fot. Miłosz A. Mazur.

Fig. 15. During fieldwork in Warmia, 2016. Top to bottom: Michał Kolasa, Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz. Photo by Miłosz A. Mazur.

Ryc. 16. Daniel Kubisz podczas poszukiwań chrząszczy koprofagicznych. Rumunia, rok 2018 Fot. Łukasz Kajtoch.

Fig. 16. Daniel Kubisz searching for coprophagous beetles. Romania, 2018. Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 17. W drodze. Rumunia, 2016 rok. Daniel Kubisz i Radosław Ścibior. Fot. Łukasz Kajtoch.
Fig. 17. On the road. Romania, 2016. Daniel Kubisz and Radosław Ścibior. Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 18. Daniel Kubisz nad Dniestrem. Ukraina, 2010 rok. Fot. Łukasz Kajtoch.
Fig. 18. Daniel Kubisz by the Dniester River. Ukraine, 2010. Photo by Łukasz Kajtoch.

Ryc. 19. Daniel Kubisz podczas badań nad Dolną Odrą, rok 2014, Fot. Łukasz Kajtoch.

Fig. 19. Daniel Kubisz during fieldwork along the Lower Oder River, 2014. Photo by Łukasz Kajtoch.

Accepted: 11 August 2025; published: 22 October 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>